

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ВУЗАХ (На примере дисциплины «Инженерная и компьютерная графика»)

Мухитдинов Абдували Бурханович,
Джизакский политехнический институт, Узбекистан

a.muxitdinov1966@gmail.com

Гимадеев Минахмет Минхайдарович,
доцент Набережночельнинского института КФУ,
Россия.

Аннотация: 3D-технологии в статье использования строительства выше образовательные учреждения студенты в середине конструктивный компетенции развивать эффект видя будет выпущен. Переведён исследования вот и все показывает, что 3D -моделирование образовательного процесса и нажатие выпускать текущий достигать дизайн качество, задания исполнения точность увеличить проекты выполнять время сокращать и из студентов знание от получения удовлетворение увеличивать помощь дам.

Ключ слова 3D технологии, строительные Высшее учебное заведение, конструктив компетенции, 3D моделирование, 3D печать выпуск, учебный процесс, здание проект, задание исполнения точность.

Abstract: 3D technology in the article uses construction above educational institutions students in the middle of constructive competence to develop the effect of seeing will be released. Translated research, that's all, shows that 3D modeling of the educational process and pressing release current achieve design quality, execution tasks accuracy increase projects complete time reduce and from students knowledge from receiving satisfaction increase the help of ladies.

Key words 3D technology, construction Higher education institution, constructive competence, 3D modeling, 3D printing release, educational process, building project, execution task accuracy.

Современный строительные проекты сделанный увеличивать качество, продолжительность и эффективность все больше и больше повысился идущий требования к периоду лица приближается Быстрый технологический разработка условия строительства организации конкурентоспособность и гибкость увеличивать возможный был инновационный подход и методов использовать необходимость родился Вот и все метод и подходов один это здание и конструкции дизайн и строить подходы в корне модификатор большинство от перспективных 3D технологий использовать есть [1].

3D технологии в строительстве здания и структур три размерный модели для создания, а также 3D- печати выпускать такой как добавление от технологий использовал без их физического символа создавать возможность предоставление методы и инструменты – это набор. Этот методы высокий проект точность, проекты сделанный увеличивать все этапы проявление достигать способности, а также конструкция время значительный уровень сокращать и затраты оптимизация обеспечивает.

3D технологии в строительстве основной важность их все конструктивный элементы в деталях работа Выход и разработка этап поверхность приходящий возможный был ошибки определение через проект качество увеличивать это в его силах. Из этого кроме, трёх размерный от моделей использовать здания использования другой виртуальное тестирование сценариев передача и проявление делать давать возможность даёт, это их надёжность и долговечность увеличивать помощь дам.

Образование 3D технологий в области использование также квалифицировано специалисты подготовка для новой возможности открытие [2]. Строительные ОТМ к образовательному процессу три измеренный моделирование и добавление технологии текущий достигать из студентов успешный профессиональный активность для необходимый был

конструктивный компетенции развивать помощь дам. Студенты современный проект инструменты с спектакль, англ. новый строительство методы и технологии учиться возможность иметь будет, это пока их работа в магазине конкурентоспособность значительный уровень увеличивается.

Исследовать в процессе строительство выше 3D - технологии в образовательном процессе образовательных учреждений использовать эффективность оценить направленный один сколько? опыт и анализы был проведён. Основной внимание из студентов развитие конструктивных компетенций, а также их достижения традиционный учиться методы с полученный Результаты с сравнивать был направлен.

В исследованиях строительство от студентов 3 курса инженерного факультета состоит из участвуют две группы сделал 50 человек от студента состоит из Первая группа – 3D-технологии, в том числе 3D- моделирование. и 3D- печать с релиза использовал без это было прочитано. Во второй группе также 50 человек. студент, два размерный рисунки и из макетов использовать на основе традиционный из методологии использовал без обучали.

Студенты конструктивный способности уровень оценка для следующее индикаторы относится к:

1. Курс проекты для среднего балла; 2. Проект задания в исполнении точность уровень 3. Проект задания, потраченный время 4. От образовательного процесса студентов удовлетворение уровень Полученные результаты следующее организовать сделал: конечно проекты для среднего балла: 3D -технологии с работал в группе: 4,5 очка (пять счёт шкала в соответствии с). Традиционный в группе пока пять счёт система на - 3,8 балла [3].

3D-технологий использовать студентам проект решения лучше воображение делать давать возможность дал, это пока курс проекты для

высокий к оценкам брать пришёл 3D технологии в группе средний балл обычный в группу по сравнению с 18,4 процента высокий это было.

2. Проект задания в исполнении точность уровень 3D технологии с работал в группе - 95%. Традиционная группа – 82 %.

3D технологии с в группе назначение исполнения точность много высокий, это проекта все этапы модели в деталях работа Выход и проверять возможность с объяснил. Точность уровень разница 13 процентов точка организовать сделал

3. Проект задания, потраченный время 3D технологии с работал в группе каждый один проект за - 40 часов. Традиционный в группе каждый один проект в течение 60 часов [4].

который использует 3D технологии студенты проект на 33,3% меньше заданий время потратил, это пока этот учиться метод эффективность и от производительности доказательство дам.

4. Студенты от образовательного процесса удовлетворение уровень 3D технологии с работал в группе - 90%. Традиционный в группе - 70%.

Студенты в середине проведённый запрос вот и все показали, что 3D - технологии иметь был от процесса обучения в группе удовлетворение уровень до 20 процентов высокий Студенты современный от технологий использовать учебный процесс более интересный и понятный делать отметил [5].

Полученный данные анализ вот и все показано, что 3D - технологии используются в образовательном процессе строительных вузов использовать традиционный преподавание методы относительно значительный преимущества иметь

Фактически строительные предприятия 3D-технологии в образовательном процессе использовать традиционный преподавание методы относительно значительный преимущества показал. Данные анализ делать следующее основной результаты отдал:

1. От 3D технологий в группе использовал без курса проекты в соответствии с средним на 18,4% от балла увеличивать заданий хороший понял и Хорошее качество от завершения доказательство даёт [6]. Эти проекты больше визуализация и их пространственный состав понимать с зависимый;

2. 3D технологии с работал в группе проект задания выполнять точность 13 процентов В точку увеличивать моделей в деталях работа выход и ошибки вероятность что оно уменьшилось показывает [7];

3. Из 3D технологий использовал без в группе дизайн их работа выполнять в 33,3% случаев снижение регулярно автоматизация и на работе больше гибкость из-за проекта в эффективности от увеличения доказательство дам;

4. Студенты высокий уровень удовлетворение уровень (традиционный в группе 70% от 3D технологий использовал без в группе и 90 %) от 3D технологий использовал без обучения привлекательность и интересный подчёркивает, что пока лучше обучение и мотивация увеличивать помощь даёт [8].

Вот результаты 3D- технологии в образовательном процессе текущий достигать эффективность и важность подтверждает, что пока современный строительство промышленность для будущее эксперты более Хорошее качество подготовить услуга делает

Литературы:

1. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

2. Мухитдинов А.А. Роль 3D технологий в процессе формирования конструктивных компетенций студентов. // Research and education "Scientific Research Center" International conference on learning and teaching. – 2022. – Т. 2. – С. 122-125.

3. Muxitdinov A.A. 3D texnologiyalaridan foydalanib talabalarda konstruktiv kompetensiyalarni rivojlantirish modeli // Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 173-176.
4. Muxitdinov A.A. Muhandislik va kompyuter grafikasi fanida pedagogik texnologiyalarni qo‘llash zarurati // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 496-503.
5. Мухитдинов А.А. Дидактические свойства 3d-технологий в формировании конструктивных компетенций // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 423-430.
6. Мухитдинов А.А. Обучение в виртуальной 3d-среде для развития педагогических навыков студентов // Экономика и социум. – 2022. – №. 5-2 (92). – С. 560-563.
7. Muxitdinov A.B., Muxitdinov A.A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlar va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023.
8. Aynakulov, M., Gapparov, B., Soatov, A., Mukhitdinov, A. Cooperative cluster in transport enterprises of Jizzak Region, its application and mutual acceptance AIP Conference Proceedings, 2024, 3045(1), 050018
9. B.N.Gapparov and others. “Education and science in the 21st century” International scientific journal. Russia. 2022. p. 548-553
10. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – pp. 411-415
11. B.N.Gapparov. International scientific and practical journal "Economy and Society" ISSN 2225-1545. Rossiya. 2022. p.264-270.
12. B.N.Gapparov. International scientific and practical journal "Economy and Society" ISSN 2225-1545. Rossiya. 2022. p.264-270.
13. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2022. T. 2432. №. 1.

14. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – T. 2432. – №. 1. – C. 060013.

15. Choriyeu R., Mukhitdinov A. Methodology for using 3d technologies in formation of constructive competences of students //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B2. – C. 550-556.